

INGLIZ TILI FANIDA TALAFFUZ HAQIDA QARASHLAR VA FIKRLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6594897>

Xudoyberdiyeva Gulruh Botiraliyevna

Karmana tumani 9-maktab

ingliz tili fani o'qituvchisi

Annotation: *This article shows pronunciations mistakes made by most ESL (English as a Second Language) learners, as well as Uzbek audience and introduce the English words that do not obey the usual rules for pronunciation, moreover, how words pronounce in British and American dialects with transcripts and in a way that is understandable to the reader through simple letters.*

Key words: *syllable, stress, British and American dialects, abbreviations, acronyms.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ko'pchilik ingliz tilini o'rganuvchilar, jumladan, o'zbek auditoriyasida ham kuzatiladigan talaffuzdagi xatolar, talaffuz qoidalariga bo'ysunmaydigan so'zlar bilan tanishtiradi. Qo'shimchasiga, so'zlarning amerika va britaniya so'zlashuv uslubidagi talaffuzlari ham transkripsiyalar, ham oddiy harflar orqali o'quvchiga tushunarli tarzda bayon etiladi.*

Kalit so'zlar: *bo'g'in, urg'u, britaniya va amerika so'zlashuv uslublari, qisqartma so'zlar, akronimlar.*

Ingliz tilini o'rganishni nima qiyinlashtiradi bilasizmi? Bunga harflarning turli xil o'rinlarda turlicha talaffuz qilinishi va qoidaga bo'ysinmaydigan harflarning talaffuzi sabab bo'lishi mumkin. Shuningdek, qoidaga bo'ysinmaydigan tovushlarni taniydigan darajada bo'lish uchun, avvalo, talaffuz qoidalarini bilish zarur. Qoidani bilmasdan turib yoki so'zning qanday talaffuz qilinishini lug'atlardan ko'rib bilmay turib xato talaffuz qilib qo'yish hech gap emas. Shu o'rinda, albatta, qoidadan mustasno holatlarni ham e'tiborga olish zarur. Ingliz tilini o'rganayotganlarning birinchi xatosi shuki, matnda ko'rgan yangi va notanish bo'lgan so'zni lug'atdan ko'rishadi-yu, lekin kamchilik o'rganuvchilar uni talaffuziga e'tibor qaratishadi.

Umuman olganda, katta matnda notanish so'zlar ko'p bo'lsa, ularning barchasini talaffuziga e'tibor berib ketish anchayin mushkul ko'rinadi. Ammo bu talaffuzni o'stirishning ilk qadami bo'lishi mumkin va shu bilan birgalikda, siz aytmoqchi bo'lgan so'zni noto'g'ri talaffuz qilib, boshqa ma'nodagi va umuman ingliz tilida mavjud bo'lmagan so'zni bildirib qo'yishingiz mumkin. O'zbek auditoriyasi va boshqa ingliz tilini o'rganuvchilar talaffuzlarida bir nechta qiyinchiliklarga duch kelishadi. Bunga chek qo'yish va noto'g'ri talaffuzni oldini olish uchun qoidaga bo'ysinmaydigan so'zlar va ularni to'g'ri talaffuz qilish qoidalari keltiriladi va misollar orqali yanada

mustahkamlanadi. Bu maqola orqali ko'pgina so'zlar va ularning talaffuzini o'rganib olish imkoniga ega bo'lasiz va talaffuzingizni ham yaxshilash imkoni paydo bo'ladi.

Aynan ingliz tilida ko'pgina so'zlar yozilganidek o'qilmaydi va hatto ma'nosiga qarab ham urg'u boshqa bo'g'inga tushishi mumkin. Misol uchun, birgina so'z ham ot, ham fe'l so'z turkumiga mansub bo'lgan holatlarda turlicha talaffuz qilinishi mumkin, hattoki urg'u tushgan bo'g'ini ham o'zgaradi. Bunga misol keltiradigan bo'lsak: conserve [kən-sə'əv] – Br, [kən'sɜ:v] – Am. so'zi fe'l so'z turkumiga mansub bo'lgan o'rinda urg'u ikkinchi bo'g'inga tushadi – [kən'sɜ:v] – bu so'zning ma'nosi –tejamoq|| (misol uchun –conserve energy|| – energiyani tejamoq) yoki –biror narsani yo'q bo'lib ketish, buzilib ketishdan himoyalamoq, saqlamoq|| hisoblanadi (misol uchun conserve wildlife|| – yovvoyi tabiatni himoya qilmoq); conservel so'zi ot so'z turkumiga mansub bo'lgan holatida urg'u birinchi bo'g'inga tushadi – ['kɒn.sɜ:v] (konn-sə'əv)– Br, ['kɑ:n.sɜ:v] (kaan-sərv) – Am. Buning tarjimasida kanserva bankasi\idishiga almashtirib qo'ymang. Bu so'zning ma'nosi – (mevalari katta-katta qilib to'g'ralgan)murabbo. Shuningdek, bir so'z ikki xil talaffuz qilinishi mumkin: –wind so'zi ot so'z turkumiga mansub bo'lgan holatda [wɪnd] (win'd) talaffuz qilinadi; –wind so'zi fe'l so'z turkumiga mansub bo'lgan holatida [waɪnd] (waaynd) talaffuz qilinadi. Aynan –biror narsani boshqa bir narsa atrofida aylantirmoq, aylanmoq|| va –o'ramoq|| degan ma'nolarni bildirganidagina shunday talaffuz qilinadi. Qolgan tarjimalarida [wɪnd] talaffuz qilinadi [1]. So'z boshida kelgan –x|| –eks|| deb talaffuz qilinmaydi, –z|| talaffuz qilinadi. Ko'pchilik o'rganuvchilar buni bilmasliklari mumkin. Buning sababi –x|| harfi bilan boshlangan so'zlar sanoqli bo'lgani uchun bunday talaffuzga e'tibor bermaganmiz. Qisqartma so'zlarda va akronimlardagi –x|| undosh tovushi (x-axis, x-chromosome,

XHTML, the x-factor, X-acto knife,...) –eks|| deb talaffuz qilinaveradi;

Misol uchun: –Xerox|| - ['ziə.rɒks] (zee-roks) – Br, ['zi:r.ɑ:ks] – Am.

xena – ['zi:nə] (zee-nə) xylem – ['zai.ləm]

xenon – ['zen.ɒn] – Br, ['zen.ɑ:n] – Am.

xenophobe – ['zen.ə.fəʊb]– Br, ['zen.ə.fouɪb] – Am.

xenophobic – [zen.ə'fəʊ.bɪk] – Br, [zen.ə'fou bɪk] – Am.

xenophobia – [zen.ə'fəʊ.bi.ə] – Br, [zen.ə'fou.bi.ə] – Am.

xylophone – ['zai.lə.fəʊn] –Br, ['zai.lə.foun] – Am.[1]

Ba'zi so'zlarda –o|| unlisi [ʌ] talaffuz qilinadi va ko'p holatlarda o'rganuvchilar noto'g'ri talaffuz qilib ketishadi. Ushbu qoidaga bo'ysunib talaffuz qilinadigan so'zlar 40dan ortiqni tashkil qiladi. Quyida shunday so'zlar keltirib o'tiladi:

mother – ['mʌð.ər] – Br, ['mʌð.ə] – Am.

thorough - ['θʌr.ə] – Br, ['θɜ:rə] – Am.

comfortable – ['kʌmp.fə.tə.bl] – Br, ['kʌmp.fə.t ə.bl] – Am.

color(Br), colour(Am) - ['kʌl.ər] – Br, ['kʌlə] – Am.

wonder - ['wʌn.dər] – Br, ['wʌn.də] – Am.

cover - ['kʌv.ər] – Br, ['kʌv.ə] – Am.

govern - ['gʌv.ən] – Br, ['gʌv.ə] – Am.

smother - ['smʌð.ər] – Br, ['smʌð.ə] – Am.

won - [wʌn] some - [sʌm] ton - [tʌn]

glove - [glʌv] front - [frʌnt] love - [lʌv]

dove - [dʌv] tongue - [tʌŋ] nothing - ['nʌθ.ɪŋ]

above - [ə'baʊv] company - ['kʌm.pə.ni]

none shove -dozen -

mongrel - ['mʌŋ.grəl] monk - [mʌŋk] sponge - [spʌndʒ]

flood - [flʌd] covenant - ['kʌv.ən.ənt]

oven - ['ʌv.ən] shovel - ['ʃʌv.əl] conjure - [kʌn.dʒər]

ingliz tili so'zlar va imlo qoidalari va talaffuzi bilan tushunish o'rganishni shuncha yaxshilaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1) Jakub Marian, Improve your English pronunciation and learn over 500 commonly mispronounced words, 1st edition, 2013, [www.jakubmarian.com],
- 2) J.D.O'Conor, Better English Pronunciation 2nd edition, Cambridge University Press, 67-83-b.;
- 3) Jakub Marian, One Hundred Most Commonly Mispronounced English Words, 2nd edition, 2015, 3-10-b., \jakubmarian.com\hundred-words